

Nangroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 10, Januari 2024, Halaman 133-138
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986/7002)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10613639>

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Menggunakan SIAPIK di Toko Asih Hijab Cantik

Ngatimin¹, Husnul Khotimah², Siti Asmonah³, Raisa Imelda⁴, Raden Muhamad Arifin Ilham⁵

¹²³⁴⁵Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pamulang
Email korespondensi: dosen02199@unpam.ac.id

Abstrak

Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dimana salah satunya adalah Pengabdian Masyarakat dan berdasarkan hasil dari survei tentang UMKM di Tangerang Selatan diketahui bahwa banyak masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan manajemen keuangan dalam pengelolaan UMKM. Mitra dalam program ini adalah mitra sasaran yang produktif secara ekonomi yaitu UMKM Toko Asih Hijab Cantik usaha yang bergerak di bidang perdagangan pakaian muslim berlokasi di Benda Baru Pamulang. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat D3 Akuntansi Universitas Pamulang, manajemen UMKM Asih Hijab Cantik belum memiliki pemahaman terkait laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan keuangan setiap bulan. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga langkah. Tahap pertama persiapan meliputi pra survei, survei, penyusunan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta penyiapan alat dan materi pelatihan. Langkah kedua adalah tahap implementasi program dalam bentuk pelatihan. Pelatihan dilakukan melalui sosialisasi (penyajian materi) dan diskusi. Langkah ketiga adalah evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan observasi dan observasi. Setelah itu, laporan disiapkan untuk publikasi lebih lanjut. Berdasarkan data di lapangan nampak bahwa para peserta kegiatan pelatihan sangat memahami penjelasan materi yang disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan serta diskusi.

Kata Kunci : *Laporan keuangan, UMKM, SIAPIK*

Article Info

Received date: 15 Desember 2023

Revised date: 10 Januari 2024

Accepted date: 25 Januari 2024

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi dalam dunia industri saat ini menyebabkan sebuah usaha dituntut untuk menggunakan teknologi sebagai penunjang utama dari pekerjaan entitas tersebut. Komputer Akuntansi merupakan salah satu bidang teknologi informasi (TI) yang didukung dengan kemampuan dan penguasaan dalam bidang akuntansi. Pemrosesan data menjadi informasi dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan peralatan elektronik berupa komputer dan gadget.

Kemajuan dalam teknologi mempunyai dampak yang luar biasa pada seluruh aspek kegiatan usaha. Akuntansi, sudah barang tentu tidak terlepas dari dampak tersebut. Dalam sistem akuntansi manual, data sebagai masukan (input) diproses menjadi informasi sebagai keluaran (output) dengan menggunakan tangan. Pada sistem akuntansi yang berbasis teknologi atau yang lebih sering disebut Pemrosesan Data Elektronik (PDE), data sebagai input juga diproses menjadi informasi sebagai output. Keuntungan yang dapat dilihat secara jelas dari penggunaan komputer dan gadget ini adalah kecepatan, ketepatan, dan kemudahan dalam memproses data menjadi informasi akuntansi. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat D3 Akuntansi Universitas Pamulang, manajemen UMKM Asih Hijab Cantik belum memiliki pemahaman terkait laporan

keuangan. Hal ini dibuktikan dengan karyawan belum adanya laporan keuangan setiap bulannya.

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pemberdayaan dalam bentuk Pelatihan Laporan keuangan Pada UMKM Asih Hijab Cantik yang dilakukan telah diaplikasikan atau belum oleh mitra dan sejauh mana pemberdayaan dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Evaluasi juga dilakukan dalam rangka memfasilitasi mitra menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra. Evaluasi ini juga diidentikan dengan forum konsultasi. Evaluasi dilaksanakan pada waktu proses pemberdayaan/pendampingan dan setelah proses pemberdayaan/pendampingan. Selain waktu evaluasi ditentukan oleh pengusul, evaluasi juga diberikan ketika ada usulan/kemauan dari mitra diluar jadwal yang telah ditentukan pengusul atau setelah proses pemberdayaan berakhir.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan tim Pengabdi Kepada Masyarakat D3 Akuntansi Universitas Pamulang, manajemen UMKM Asih HIjab Cantik belum memiliki pemahaman terkait laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan karyawan belum adanya laporan keuangan setiap bulannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 3 dosen terpanggil untuk ikut serta membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh Toko Asih HIjab Cantik.

Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai proses akuntansi yang terjadi di sebuah perusahaan dan mampu menerapkan ilmu oleh UMKM. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat digunakan bagi pihak manajemen sebagai bahan informasi mengenai proses akuntansi pada tindakan usaha dan diharapkan menjadi masukan atau saran atas solusi dari permasalahan yang dialami perusahaan. Bagi Masyarakat, dapat memperluas pengetahuan serta wawasan tentang akuntansi dan penerapannya pada pelaku usaha UMKM.

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pengabdian ini, agar mitra dapat mengerti tentang pelatihan laporan keuangan ada beberapa tahapan-tahapan identifikasi permasalahan dengan cara:

- a. Melakukan analisa terhadap daftar gaji pegawai dengan membuat tabel yang terdiri dari tabel untuk perhitungan Perusahaan dan tabel untuk perhitungan berdasarkan PER-16/PJ/2016.
- b. Melakukan analisa bukti penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membuat tabel perbandingan antara bukti penyetoran yang diberikan oleh Perusahaan dengan tabel batas setor yang sesuai dengan PMK No.242/PMK.03/2014.
- c. Melakukan analisa bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membuat tabel perbandingan antara Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Bukti Penerimaan Elektronik Perusahaan dan tabel mengenai batas pelaporan yang sesuai dengan PMK No.9/PMK.03/2018.
- d. Melakukan analisa pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan membuat tabel perbandingan antara pencatatan yang dilakukan Perusahaan dan tabel pencatatan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan permasalahan utama mitra yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka PKM ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya adalah:

1. Mitra akan diberikan pengajaran dan pelatihan bagaimana membuat laporan keuangan Pada UMKM Asih HIjab Cantik.
2. Mitra akan diberikan praktik cara mengisi di aplikasi SIAPIK .
3. Dengan pengajaran, pelatihan dan praktik diharapkan mitra dapat mengetahui dan mempraktekan dalam pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi

SIAPIK.

4. Mitra memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan secara mandiri dengan menggunakan aplikasi SIAPIK

Adapun tahap-tahap untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: Memberikan penyuluhan terkait dengan akuntansi untuk UMKM

1. Memberikan pendampingan dan pelatihan terhadap pembuatan laporan keuangan
2. Memberikan pendampingan dan pelatihan dalam hal membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIAPIK.
3. Memberikan pendampingan dan pelatihan membuat dan menghitung persediaan.
4. Memberikan pendampingan terkait pembuatan laporan keuangan secara mandiri.

Mitra berpartisipasi aktif dalam setiap rencana kegiatan. Sebelum proposal ini dibuat terlebih dahulu dilakukan survei awal dan wawancara untuk mengetahui kondisi mitra dan hal-hal apa yang perlu dibenahi atau dilakukan untuk memberdayakan kelompok mitra. Pengajaran secara teori dan praktik merupakan kegiatan yang diusulkan oleh mitra dan rencananya akan dilaksanakan di tempat mitra dan dikombinasikan dengan pembelajaran di kelas dikampus tempat peneliti bekerja dan mengajar. Pembelajaran tentang pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIAPIK dilakukan untuk memberikan wawasan kepada mitra agar bisa melaksanakan pembuatan laporan keuangan untuk mendukung usahanya.

Program Mitra juga dilibatkan dalam evaluasi program untuk menilai sejauh mana program telah dilaksanakan, apa dampak yang timbul setelah dilakukan berbagai kegiatan program, dan apa yang perlu dibenahi atau dikembangkan pada tahun mendatang. Mitra nantinya diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembelajaran, serta menjadi subjek dalam pengembangan aspek akuntansi pada UMKM Asih HIjab Cantik. Tentunya, sangat diharapkan bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dapat membantu meningkatkan perekonomian mitra.

Pelatihan ini dilakukan untuk memastikan bahwa mitra telah mengerti bagaimana melakukan Pelatihan Laporan keuangan Pada UMKM Asih HIjab Cantik. Mitra akan di edukasi dan diberikan pelatihan secara intens hingga mitra mampu melaksanakan kewajiban Pelatihan Laporan keuangan Pada UMKM Asih HIjab Cantik . Lewat pelatihan tersebut maka berbagai kekeliruan terkait dengan Laporan keuangan Pada UMKM Asih HIjab Cantik yang kurang baik bisa dihindarkan. Tujuannya agar peserta pelatihan dapat memahami tentang seluk beluk Pelatihan Laporan keuangan Pada UMKM Asih HIjab Cantik demi mendukung ketaatan dan kepatuhan kepada aturan perpajakan. Meningkatkan budaya kerja yang penuh tanggung jawab dan disiplin bagi bagian akuntansi perusahaan dalam meningkatkan eksistensi perusahaan.

Adapun Rancangan Kegiatan yang dilakukan oleh TIM PKM dengan melakukan Pelatihan Laporan keuangan dengan cara langsung oleh TIM PKM Dosen D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Dalam pemaparan juga diberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang masalah apa saja dalam perpajakan yang pernah dialami. Pertanyaan akan ditampung kemudian dijawab oleh narasumber dengan dibantu dosen lain yang kompeten di bidang akuntansi dan perpajakan. Diakhir acara juga akan ditarik kesimpulan dari serangkaian materi, dan peserta juga akan dibagikan materi pelatihannya, untuk menunjang kegiatan PKM dan juga sebagai bukti laporan, maka ada bagian dokumentasi yang akan mengabadikan setiap kegiatan yang berlangsung dalam acara tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema di bawah ini:

Gambar 1. Metode Pelaksanaan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada UMKM ASIH HIJAB CANTIK dilakukan dengan menggunakan metode pelatihan, tanya jawab dan diskusi. Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam rangka menumbuhkan minat dan kesadaran para pengelola UMKM di Tangerang Selatan, khusus nya pada UMKM ASIH HIJAB CANTIK untuk dapat memahami aspek laporan keuangan. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang menjadi lokasi kegiatan pelatihan ini adalah Too Asih Hijab Cantik di Jl. H. Rean Benda Baru Pamulang, Tangerang Selatan. Peserta Pelatihan ini diikuti oleh pemilik usaha UMKM ASIH HIJAB CANTIK.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UMKM ASIH HIJAB CANTIK adalah dapat memberikan penyuluhan dan sekaligus memberikan pendampingan dan pemahaman bagi karyawan terkait Penjelasan tentang akuntansi dan laporan keuangan. pengabdian kepada masyarakat ini sangat membantu permasalahan yang sedang terjadi dan juga memberikan solusi dalam penanganan laporan keuangan dengan adanya PKM yang dilaksanakan di UMKM ASIH HIJAB CANTIK oleh tim pengabdian Program studi D4 akuntansi Perpajakan.

Gambar 2. Pelaksanaan PKM

Dalam pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan kepada proses pencatatan akuntansi dan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIAPIK, dengan tahap-tahap untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan terkait dengan akuntansi yang sesuai dengan bisnis dari perusahaan. Masih banyak pelaku usaha yang belum mrngerti terkait akuntasni. Kami melakukan penyuluhan materi tentang bagaimana cara melakukan proses akuntansi dengan menggunakan aplikasi SIAPIK.
2. Memberikan pendampingann dan pelatihan terhadap cara mengginput transaksi kedalam sistem aplikasi SIAPIK.
3. Memberikan pendampingan dan pelatihan dalam pembuaatan laporan keuangan UMKM dengan menggunakan sistem aplikasi SIAPIK.

Berdasarkan data di lapangan nampak bahwa para peserta kegiatan pelatihan sangat memahami penjelasan materi yang disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan serta diskusi.

SIMPULAN

Dari pengabdian yang dilakukan dan dilaksanakan pada UMKM Asih Hijab Cantik dapat memberikan ilmu akuntansi yang meliputi aspek pencatatan, sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan. Pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (audience) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya. Hasil kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para peserta pelatihan untuk dapat menerpakan akuntansi pada usaha UMKM, mengingat pelatihan laporan keuangan ini sangat penting bagi para peserta pengelola UMKM, maka disarankan kegiatan ini disosialisasikan dan dapat berkelanjutan serta membuahkan hasil dari minat yang dimiliki oleh para peserta dan masyarakat.

REFERENSI

- Ardana, I.C & Lukman, H.(2016). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Mitra Wacana Media.
- Arikunto, S. (2008).Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis UMKM. Jakarta : LPPI Bank Indonesia
- Baridwan, Zaki. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Cetakan Kesembilan
- Butsianto, S., & Arifin, E. N. (2020). Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Menggunakan Metode Prototyping Pada Toko Bay Sticker. *Jurnal SIGMA*, 10 (4), 87-97
- Gayatri, A.M, Nurranto, H & Haryanto.(2016). Perkoperasian dan UMKM. Jakarta: Unindra Press.
- Hansen, D. R & Maryanne, M.M. (2012). Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.

- HM, Wardokhi, Ngatimin (2023) "Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" Jurnal Portofolio : Jurnal Manajemen dan Bisnis 2
- IAI. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Krismiaji.(2015). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Puspitawati, L & Anggadini, S.D. (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suherman, A., Yusuf, Y., & Ismanto, B. (2023). Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Melalui Google Drive Pada Yayasan Al-Ikhwaniyah, Kelurahan Limo, Kota Depok. Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin, 2(3), 12-15.
- Wardokhi & Herlambang (2021)"Analysis of the Implementation of Zahir Simply's Financial Application in the Financial Statements of Smes in South Tangerang" Icorsh = jurnal Internasional 2021.
- Yusuf, Y., Fadli, S., & Muarifin, H. (2022). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan UMKM (Restoran Ayam Goreng Kampung Banjar). *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 49-55.